

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ameliy konferenciya**

Qubla jariq (Qorovulxona-GUJMSAY): IntruzivtiŇ qubla ekzokontakt (sirtqi tutasiw) b6liminen baslanip, GUJMSAY baĝdari boyınsha iyilgen halda 8–12 km aralıqtı quraydı.

Tektonikalıq struktura k6rsetkishleri: Eki tiykargı jariq ta Jer qatlamına qaray j6d6 tik (60–85°C) burış astında t6sediy. Jariqlar zonası kataklazit h6m tektonikalıq brekchiyalar (maydalangan jınislar) menen tolĝan bolıp, olardıŇ qalınlıĝı 1–3 metrden 5–10 metrge shekem baradı.

Zarmitan ekspediciyası geologları (I.O.Xamraev, N.Xamidullaev, X.S.Tillaev, V.A.Xrenov) t6repinen alıp barılĝan qıdırıw-razvedka jumisları (50 den artıq burĝılaw qudıqları, shaxta, karer h6m kanavalar) n6tiyjesinde GUJMSAY maydanında **27 ma’dan denesi** anıqlangan. Ma’dan maydanınıŇ ulıwma maydanı shama menen 10 km² atrofında.

TereŇligi 600–800 metrge shekem bolĝan qudıqlar analizi sonı k6rsetedi, kvars tamirları tereŇlesken sayın tarmaqlanıp, iri shtokverk formalarına 6tedi. Ma’dan quramındaĝı altınıŇ muĝdari turaqlı emes: ol **3–5 g/t dan 17–24 g/t gacha** joqarı koncentraciyanı quraydı.

GUJMSAY kanındaĝı ma’dan deneleri morfologiyalıq 6zgesheliklerine qaray eki gruppaga b6linedi:

Turi	Morfologik xarakteristikası	Altın zapasındaĝı 6lesi
Tamırsıman turi (Kvars-sulfid tamirları)	Anıq shegaralarga ie, parallel yamasa bir-birin kesip 6tiwshi kvars tamirları sisteması.	85–95% (Kandaĝı tiykargı qazıp alınatuĝın tip)
Shtokverkli turi (Tamırshalar jıynaĝı)	H6r t6rli baĝdardaĝı quramalı, mayda kvars-sulfid tamırshaları tarmaĝı.	5–15%

Kandaĝı ma’dan payda bolıw procesi k6p basqışlı gidrotermal eritmeler aĝımı menen baylanışlı. Bunı kvars-sulfid tamirlarınıŇ bir-birin kesip 6tiw qatınaslarından k6riwge boladı.

Tektonikalıq boslıqlar (darz h6m sınıqlar) intruzivtiŇ suwıwı h6m qatpası n6tiyjesinde h6m keyingi tektonikalıq h6reketler t6sirinde tegis tarqalmaĝan.

Ma’danlı eritmeler ushbu boslıqlardı toldırıwı n6tiyjesinde altın-sulfid mineralları kvars menen birgelikte 6zaro paragenetikalıq assosiciyalardı (birge payda bolĝan minerallar jıynaĝın) payda etken.

6sirese, N650 h6m N651 ma’dan denelerinde kvars-tamırshalarınıŇ Arqa-Batıs h6m Arqa-Shıĝıs baĝdarlarında t6rtipsiz, biraq turaqlı tarqalĝanlıĝı baqlanadı.

Jergilikli geologlar ma'dandın ulıwma baǵdarın kvars tamirlarınıń eń kóp sozilǵan vektorı boyınsha anıqlaydı.

GUJMSAY altın kanı óziniń quramalı geologiyalıq-tektonikalıq duzilisi, kóp basqıshlı gidrotermal ózgerisleri hám joqarı altın saqlawshı kvars-sulfid tamirları menen xarakterlenedi. Kan aymaǵındaǵı tiykargı altın zapasları tik jatıwshı (60–80°C) hám Arqa-Batis baǵdarǵa ie bolǵan tamirli denelerde toplanǵan bolıp, tereńlik boyınsha shtokverk zonalarına ótiwi keleshekтеgi zapaslardı jánede keńeytiw imkaniyatın beredi. Bul esá ulıwma Zarmitan ma'dan kespesiniń ekonomikalıq potencialın joqarı dárejege kóteredi.

Paydalanılǵan adebiyatlar:

1. Bortnikov N.S. i dr. Charmitan (Ózbekstan) altın kániniń genezisi. Geologiya rudnix mestorojdeniy №3, t.38, 1996.
2. Glotov A.M., Gromova E.I. Parageneticheskie mineralnie assosiacii i stadiynost protsessa obrazovaniya rud mestorojdeniya Zarmitan. Zapadniy Uzbekistan otd. VMO vip.ZZ, 1980.
3. Gromova E.I. i dr. Charmitan altın kániniń sın kórinisi haqqında. Nauchnie trudi IRGI RED vip.29, 1975.
4. Vilor N.V. Rastvorenje zolota i kvarca v gidrotermalni x usloviyax (eksperimentalnie issledovaniya). Zap.VMO vvsh.48, 1970.